

РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Христина ВІНТОНІВ, канд. іст. наук, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Тамара МИХАЙЛЕНКО, магістр спеціальності

“Бібліотечна, інформаційна та архівна справа”

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У сучасних умовах трансформації підходів до освіти та впровадження інновацій у професійну підготовку надзвичайно важливим є вивчення як вітчизняних, так і міжнародних інформаційних ресурсів, які застосовуються в освітньому процесі для підготовки фахівців. Це дозволяє інтегрувати кращі світові практики, підвищити якість навчання, розвивати цифрову грамотність та професійні компетентності майбутніх спеціалістів. У сфері бібліотечної, інформаційної та архівної справи інформаційні ресурси виступають основою для зберігання, систематизації, пошуку та передачі знань, що визначає необхідність їхнього глибокого теоретичного осмислення та практичного використання.

Серед студентів спеціальності “Бібліотечна, інформаційна та архівна справа” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу було проведено опитування щодо використання вітчизняних та міжнародних інформаційних ресурсів. Анкета містила 5 частин та 10 питань: Загальна інформація, Використання інформаційних ресурсів, Використання вітчизняних інформаційних ресурсів, Використання міжнародних інформаційних ресурсів, Навички та потреби.

На основі анкетування сформульовано конкретні висновки щодо таких аспектів:

- Частота використання: чи активно студенти використовують інформаційні ресурси загалом?
- Пріоритети використання: для яких цілей ресурси є найважливішими?
- Популярність ресурсів: які конкретні вітчизняні та міжнародні ресурси є найбільш популярними серед студентів
- Рівень задоволеності: де студенти відчують труднощі?
- Виявлені потреби: чи існує запит на додаткове навчання? Які саме теми є найбільш актуальними для студентів?
- Конкретні пропозиції: які ідеї щодо покращення використання інформаційних ресурсів пропонують самі студенти?

Аналіз результатів анкетування (N=32 студентів) показав, що переважна більшість студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ активно використовують інформаційні ресурси у навчальній діяльності, здебільшого для написання наукових робіт (84,4%) та підготовки до семінарів та практичних занять (59,4%). Серед міжнародних ресурсів найбільш популярним є Google Scholar (81%), що може свідчити про перевагу відкритого доступу. А серед вітчизняних інформаційних ресурсів лідирують сайти

українських ЗМІ (56,3%). Водночас задоволеність вітчизняними ресурсами є дещо нижчою (9,4% — дуже задоволені, 62,5% — задоволені), що вказує на потребу в покращенні їхньої доступності та функціоналу. У той час як задоволеність міжнародними інформаційними ресурсами є значно вищою (12,5% — дуже задоволені, 81,3% — задоволені). Високий відсоток респондентів (9,4% — висока потреба, 50% — певна потреба) висловив потребу у додаткових тренінгах, зокрема з пошуку у наукометричних базах (53,1%) та застосування ШІ для пошуку та роботи з інформацією (56,3%).

Отримані дані підкреслюють необхідність систематичної роботи кафедри над оптимізацією доступу до різнопланових інформаційних ресурсів та підвищенням цифрової компетентності студентів, особливо у частині роботи з наукометричними базами та застосуванням новітніх технологій, таких як ШІ. Це дозволить ще краще відповідати сучасним вимогам освітнього процесу та забезпечити високу якість підготовки фахівців. Узагальнені результати анкетування представлено на рисунку 1.

Рисунок 1 — Результати анкетування студентів

Для підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення підготовки фахівців та забезпечення доступу до актуального наукового контенту важливо оптимізувати роботу з ресурсами за такими напрямками:

1. Систематизація доступу до ключових інформаційних ресурсів.

Передбачає створення інтегрованого цифрового гідру або вебпорталу кафедри, який надаватиме доступ до основних вітчизняних та зарубіжних освітніх, наукових, бібліографічних і архівних платформ. Такий ресурс слугуватиме навігаційним інструментом для студентів і викладачів, сприяючи зручному пошуку й використанню необхідної інформації у навчальній та науково-дослідній роботі.

2. Розширення цифрової компетентності здобувачів освіти.

Удосконалення цифрової грамотності студентів під час спеціалізованих тренінгів, майстер-класів, воркшопів і гостьових лекцій, де навчають працювати з цифровими репозитаріями, платформами відкритої науки, бібліографічними менеджерами (наприклад, Zotero, Mendeley).

3. Поглиблення співпраці з міжнародними бібліотеками та архівами. Налагодження партнерських зв'язків із провідними зарубіжними установами у сфері бібліотечної, інформаційної та архівної справи дозволить отримувати доступ до унікальних документальних колекцій, брати участь у міжнародних освітніх ініціативах, реалізовувати спільні наукові проєкти та студентські обміни.

4. Створення навчальних кейсів на основі відкритих цифрових архівів. Розробка тематичних кейсів та проблемно-орієнтованих завдань, які базуються на матеріалах відкритих цифрових архівів (наприклад, Europeana, Архів української діаспори), дозволить студентам оволодіти практичними навичками аналізу цифрових ресурсів, підготовки виставкових проєктів і створення цифрових колекцій.

5. Інтеграція штучного інтелекту в інформаційну діяльність. Використання AI-інструментів (наприклад, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Scite, Elicit) для аналізу наукових текстів, реферування, автоматичного перекладу, генерації навчальних матеріалів, перевірки академічної доброчесності та формування індивідуальних освітніх траєкторій. Це підвищує ефективність самостійної роботи студентів і розвиває навички критичного аналізу інформації.

6. Розширення мультимедійного контенту на основі інформаційних ресурсів. Створення освітніх відео та подкастів (NotebookLM), цифрових виставок, інфографіки та інтерактивних презентацій (Canva, Gamma, NotebookLM) на основі опрацювання наукових джерел і документів, що дозволяє активізувати освітній процес, зробити його візуально привабливим для студентів і легшим для сприйняття.

7. Моніторинг ефективності використання інформаційних ресурсів. Розробка внутрішньої системи оцінювання того, як саме використовуються інформаційні ресурси в освітньому процесі, які джерела запитуються найчастіше, що потребує оновлення, які ресурси малозадіяні. Це дозволяє вчасно реагувати на зміни потреб студентів і викладачів.

8. Створення кафедрального цифрового архіву освітньо-наукових напрацювань. Формування повноцінного відкритого е-архіву із збереженням робіт студентів, тез конференцій, методичних матеріалів, наукових публікацій викладачів кафедри з метаданими й індексацією. Такий ресурс стане корисним не лише для студентів, а й для партнерських установ.

Отже, використання вітчизняних та міжнародних інформаційних ресурсів є невід'ємною складовою підготовки сучасного документознавця, фахівця з бібліотечної, інформаційної та архівної справи. Це забезпечує формування навичок аналітичного мислення, вміння працювати з великими масивами інформації та інтегрувати здобуті знання у професійну діяльність, що гарантує конкурентоспроможність випускника на сучасному ринку праці та його здатність ефективно працювати в умовах постійних змін в інформаційному суспільстві.